

УДК 347.132.6
DOI 10.5281/zenodo.17119464

Попов Я. А.

Попов Ярослав Александрович, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, набережная Северной Двины, 17, Архангельск, Архангельская область, Россия, 163002. E-mail: yacoolestboy@gmail.com.

Антисоциальные сделки в гражданском праве России: проблемы и перспективы реализации ст. 169 ГК РФ

Аннотация. Работа посвящена анализу и рассмотрению правовой сущности института антисоциальных сделок в гражданском праве и проблемам применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации на практике. Рассматриваются исторические предпосылки формирования данной нормы, её цели и особенности использования в судебной системе. Особое внимание уделено неопределённости таких категорий как «нравственность» и «публичный порядок», а также рискам произвольного толкования закона. Проведён сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта регулирования антисоциальных сделок. Автор предлагает возможные пути совершенствования нормы для повышения правовой точности и единообразия судебной практики.

Ключевые слова: антисоциальные сделки, статья 169 ГК РФ, ничтожность сделок, публичный порядок, нравственность, правоприменительная практика.

Popov Ya. A.

Popov Yaroslav Alexandrovich, M. V. Lomonosov Northern (Arctic) Federal University, 17 Severnaya Dvina Embankment, Arkhangelsk, Arkhangelsk Region, Russia, 163002. E-mail: yacoolestboy@gmail.com.

Antisocial transactions in Russian Civil law: problems and prospects of implementation of Article 169 of the Civil Code of the Russian Federation

Abstract. The work is devoted to the analysis and consideration of the legal essence of the institution of antisocial transactions in civil law and the problems of applying Article 169 of the Civil Code of the Russian Federation in practice. The historical prerequisites for the formation of this norm, its goals, and the features of its use in the judicial system are examined. Particular attention is paid to the uncertainty of such categories as “morality” and “public order,” as well as to the risks of arbitrary interpretation of the law. A comparative analysis of domestic and foreign approaches to the regulation of antisocial transactions is carried out. The author proposes possible ways of improving the legislation in order to enhance legal certainty and ensure the uniform application of the relevant norms in judicial practice.

Key words: antisocial transactions, Article 169 of the Civil Code of the Russian Federation, invalidity of transactions, public order, morality, law enforcement practice.

После перехода к рыночной экономике и принятия первой части нового Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) в 1994 году была чётко заметна тенденция к увеличению акцента на принципе свободы договора. Вместе с этим возникла потребность в инструментах, которые могли бы её ограничить, когда это было необходимо (например, для превенции различных злоупотреблений или защиты общественных интересов). Одним из этих инструментов и стала статья 169, которая ограничивает действия сторон, если их сделка противоречит публичным интересам (правопорядку, нормам морали). Несмотря на то, что целью данной статьи является защита правовых и нравственных основ общества, она до сих пор вызывает многочисленные споры и дискуссии – как среди юристов-теоретиков, так и в судебной практике у правоприменителей.

Согласно данной статье, сделки, совершённые с целью, противной основам правопорядка и нравственности, являются ничтожными [2]. Слово «ничтожными» позволяет понять, что подобные сделки не могут быть признаны действительными изначально, вне зависимости от того, согласны ли стороны заключить её или нет. Введение данной статьи показывало намерение законодателей защитить общество от юридических актов, которые способны подорвать устоявшиеся принципы права, разрушить сложившееся в ходе истории общественное, а в некоторых случаях и государственное устройство.

Для удобного обозначения данных сделок в 1965 году профессор О.А. Красавчиков вводит термин «антисоциальная сделка», что позволяет сократить достаточно длинную формулировку правовой нормы [4, с. 73]. Помимо сокращения профессор ставил своей целью чёткое разграничение противозаконных и антисоциальных сделок, поясняя, что первые – нарушают именно нормы права, а вторые в свою очередь – идут в разрез с интересами общества и государства. Оче-

видно, что данные термины не тождественны, хотя и похожи: ведь государственные и социальные потребности часто выражаются именно в законе. Однако следует учитывать, что антисоциальные сделки включают в себя более широкий спектр деяний, которые могут навредить публичным отношениям, в отличие от незаконных сделок, которые прямо запрещены законом и зачастую не подвержены расширительному толкованию.

Термином «антисоциальные сделки» продолжительное время не пользовались, причём как правовые теоретики и учёные-цивилисты, так и законотворческие органы, хотя в литературе он получил своё закрепление и встречался довольно часто. В настоящее время данный термин получил своё признание и прочно вошёл в терминологический аппарат в судебной практике и науке гражданского права [4, с. 73-74].

Несмотря на положительную цель статьи 169 ГК РФ, её применение сопровождается некоторыми трудностями. Прежде всего, необходимо отметить неопределённость терминов «основы правопорядка» и «нравственность», ведь они не дают чёткой характеристики, что создаёт серьёзные риски при толковании данной нормы судебными органами, которые могут направить действие этой статьи по своему усмотрению, а это в свою очередь – верный путь к судебному произволу. В отличие от чётко определённых юридических понятий («кредитор» и «должник», «кража» и «грабёж» и др.), вышеупомянутые категории имеют оценочный, субъективный характер, что ведёт к проблемам в использовании данной статьи по назначению.

Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) в своём определении от 8 июня 2004 года № 226-О прокомментировал данный нюанс, пояснив, что эти оценочные понятия наполняются содержанием в зависимости от того, как их будут толковать и использовать участники гражданских правоотношений [7]. Более того, вышеупомянутые категории по мнению КС РФ не являются настолько неопреде-

лёнными, чтобы не было какого-либо единообразного понимания в практике. Возникает закономерный вопрос: вправе ли судья руководствоваться при разрешении дел своими моральными, этическими принципами или есть какой-то иной способ, критерий, как разрешать подобные дела?

Доктор юридических наук Ю. В. Романец считает, что не следует полагаться на то, что субъективные нравственные и правовые категории будут наполняться содержанием именно во время правоприменительной практики, ведь, по его мнению, у каждого правоприменителя будет «своя правда», что не позволит выработать единообразную практику использования этой нормы [10, с. 188-199].

На данный момент анализ судебной практики показывает, что суды не признают сделки ничтожными исключительно по причине нарушения «нравственности» [5, с. 110-114]. Из этого можно сделать вывод, что, по сути своей, нравственный компонент в статье 169 не работает и требует от законодателя более тщательной законодательной детализации.

Законодательство некоторых стран считает сделки, которые нарушают мораль, недействительными и в данном контексте интересно рассмотреть источник права, который один из первых стал указывать на нарушение норм морали – так называемых «добрых нравов» («gute Sitten») – Германское Гражданское Уложение 1896 года [11, с. 60-67]. Согласно п. 1 ст. 138 «сделка, противоречащая добрым нравам, ничтожна». Данный механизм подвергся критике со стороны И. А. Покровского, который полагал, что понятие «добрых нравов» – это загадка, «решить которую юристы до сих пор не в состоянии» [9, с. 252]. Из-за неопределённости данной категории автор в большей степени негативно относился к идее договоров, которые противны основам нравственности.

В противовес ему выступили учёные Д. М. Генкин и И. Б. Новицкий. Первый

рассматривал антисоциальные сделки, как один из видов противозаконных сделок, которые в то время предусматривались ст. 30 ГК РСФСР 1922 года [1, с. 40-57]. И. Б. Новицкий, в свою очередь, уравнивал сделки, которые противоречили закону и морали и тем самым ставил их на одну ступень друг с другом [6, с. 47].

Наиболее компромиссным кажется подход, при котором санкции будут применяться к нарушениям, направленным на те нравственные ценности, которые находятся в рамках правового поля и защищаются законодательством, а не те субъективные моральные установления, которые остались вне правового регулирования.

Другой проблемой в применении данной статьи стал вопрос о соотношении цели сделки и фактического нарушения норм права. Под целью законодатель понимает достижение результата, который не просто не соответствует нормам права или морали, а полностью им противоречит, причём участники сделки об этом знают или должны знать. Нужно понимать, что цель является довольно уязвимым квалифицирующим признаком, ведь стороны, заключая сделку, возможно не преследуют противозаконные цели, однако при нарушении основ правопорядка и нравственности сделка в любом случае будет признана антисоциальной. И. Ю. Пашенко считает, что для того, чтобы антисоциальная сделка действительно имело место, она должна быть исполнена полностью или частично [8, с. 89]. Если стороны не начали её исполнение, а только договорились и лишь намереваются приступить к выполнению обязательств – дело должно ограничиться объявлением данной сделки ничтожной, не заключённой, без какой-либо санкции.

Такой подход представляется довольно обоснованным, ведь двойной критерий в виде цели, которая противна общественным интересам и уже нарушенная норма права после начала исполнения позволяет учитывать права добросовест-

ных участников гражданского оборота, но в то же время способствует защите публичных интересов в случаях явного нарушения закона.

Чтобы продемонстрировать изложенные трудности в применении данной статьи, будет уместно упомянуть пример из судебной практики: дело о предпринимателе М. из г. Котовска, который в период с 1 июня по 26 сентября 2012 года реализовал более 6000 единиц кодеино-содержащих препаратов без рецептов врачей, что являлось нарушением ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, ограниченных в обороте) [3, с. 141]. Прокурор обратился в суд с иском о применении в данном деле статьи 169 ГК РФ, ведь она предусматривает особый режим для сделок, противных основам правопорядка и устанавливает не обыкновенную реституцию, а требует конфискации всего полученного имущества в доход государства. Суд первой инстанции отказал в иске, посчитав, что умысел М. на нарушение основ правопорядка полностью не доказан. Тамбовский областной суд отменил данное решение, указывая на то, что М. знал о запрете продажи кодеино-содержащих средств без рецептов, но осознанно продолжал нарушать закон ради прибыли; сделки, по мнению областного суда, носили именно антисоциальный характер, так как были направлены на обход запретов, установленных законом для защиты общественного правопорядка. Суд потребовал конфисковать всю сумму, полученную от незаконных сделок и взыскать её в доход РФ (то есть была применена именно статья 169 ГК РФ).

Данный пример помогает понять, что использование и толкование статьи 169 на практике очень затруднено из-за сильной неопределённости при попытках квалификации антисоциальных сделок.

Для того, чтобы избавиться от этой неточности было бы целесообразно переформулировать данную статью, исключив оценочные категории «основы правопорядка» и «нравственность», а также сделав больший акцент на наруше-

нии конкретных правовых норм, закреплённых в законе и охраняющих самые важные ценности общества (безопасность, жизнь, здоровье граждан).

Обновлённая редакция статьи могла бы звучать следующим образом:

«Сделка, нарушающая требования правовых норм, устанавливающих основы правопорядка или нравственности, ничтожна. Если сделка совершена умышленно, имущество, полученное по ней, подлежит обращению в доход государства».

Данная формулировка более удобна для применения, она устраняет неоднозначность, которая присутствует в настоящей статье и помогает создать единообразие в использовании данной нормы в судопроизводстве. Также, более детальная конкретизация способствует снижению риска произвольного толкования этой статьи, что поможет учёным и теоретикам в области гражданского права лучше понимать, что имел в виду законодатель и тем самым будет сделан шаг на пути к увеличению правовой определённости в юриспруденции, что, несомненно, даст толчок к развитию правовой науки.

Рассматривая международную практику, можно понять, что категории «добрые нравы» (то есть мораль) и «публичный порядок» довольно популярны в использовании в ряде стран. Сама концепция недействительности сделок, которые противоречат публичному порядку или нравственности была заимствована из французского права, а именно из Французского гражданского кодекса 1804 года (1133 статья) [3, с. 102]. Данную концепцию в дальнейшем стало перенимать большинство западно-европейских стран. И хотя, например, вышеупомянутое Германское Гражданское Уложение, а также законы некоторых стран (таких как Куба и Вьетнам) не включали такое основание недействительности, как нарушение публичного порядка [11, с. 62], это ещё не позволяет сделать вывод о том, что данное основание изжило себя. Например, в Гражданском кодексе Нидерландов за-

креплены оба понятия (ст. 40 кн. 3). То же самое с Итальянским гражданским кодексом 1942 г (ст. 1343 и 1354) и Швейцарским обязательственным законом 1911 г (ст. 19 и 20), в каждом из которых упоминаются и добрые нравы, и публичный порядок, из чего можно сделать вывод, что данные категории применяются не только у нас, но и за рубежом и закреплены на законодательном уровне [4, с. 102-103]. Однако очевидным является то, что в других странах правоприменители также сталкиваются с проблемой реализации нормы, связанной с антисоциальными сделками, так как размытость категорий объективно остаётся неизменной, что затрудняет использование данной нормы, и также как у нас может привести к риску произвола при разрешении определённых дел.

Таким образом, статья 169 Гражданского кодекса РФ с момента её появления сохраняет свою роль в правовом регулировании обязательственных отношений и защите общественных интересов. Однако

нет сомнений в том, что для более эффективной реализации этой нормы на практике необходимо провести некоторую переработку данной статьи, которая будет способствовать единообразному применению. В первую очередь следует исключить вышеупомянутые и не до конца проработанные в законе термины «нравственность» и «публичный порядок», а также сделать акцент не на цели совершаемых сделок, а на фактическом исполнении обязательств, которое угрожает базовым ценностям общества и действительно нарушает общественный порядок. Подобный пересмотр статьи нужен не только в России, но и за рубежом, ведь в других странах так же не выявлены чёткие критерии применения подобной нормы. Только после того, как международная доктрина поменяет принцип работы норм, связанных с антисоциальными сделками, можно будет говорить об изменении обязательственного права у нас и за рубежом в лучшую сторону.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Генкин Д. М. Недействительность сделок, совершённых с целью, противной закону // Учёные записки. Учёные записки. Учёные записки ВИЮН. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947. Вып. 5. С. 40-57.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : введ. в действие 1 янв. 1995 г. (ред. от 08.08.2024, с изм. от 31.10.2024) // Российская газета. 1994. 8 дек. № 32. С. 3301.
3. Ельцов В. Н. Некоторые проблемы практики применения норм о последствиях сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности // Гуманитарные науки. Гражданское общество и государство. 2015. Выпуск 8 (148). С. 140-144.
4. Желонкин С. С. Недействительность антисоциальных сделок: Монография. М.: ИНФРА-М, 2014. 159 с.
5. Каменщиков А. В. Недействительность сделки, совершенной с целью противной основам правопорядка и нравственности: проблемы правового регулирования и способы их решения // Вестник экономики, права и социологии. 2011. № 2. С. 110-114.
6. Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. М.: Госюриздат, 1954. 247 с.
7. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» на нарушение конституционных прав и свобод статьёй 169 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации»: Определение Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 N 226-О. Url: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49667/ (дата обращения: 10.08.2025).
8. Пащенко И. Ю. Об антисоциальных сделках по российскому гражданскому праву // Система ценностей современного общества. 2013. № 32. С. 87-92.
9. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2020. 351 с.

10. Романец Ю.В. Сделки, противные основам правопорядка и нравственности (этический и правовой аспекты) // Вестник гражданского права. 2009. № 2. С. 188-199.
11. Хвостичкий М.В. Правовое регулирование недействительных сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка или нравственности: юридические ошибки и способы их решения // Юридические исследования. 2017. № 2. С. 60-67.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Genkin D. M. Nedejstvitel'nost' sdelok, sovershjonnyh s cel'ju, protivnoj zakonu // Uchjonye zapiski. Uchjonye zapiski VIJuN. M.: Jurid. izd-vo MJu SSSR, 1947. Vyp. 5. S. 40-57.
2. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii. Chast' pervaja ot 30 nojab. 1994 g. № 51-FZ : vved. v dejstvie 1 janv. 1995 g. (red. ot 08.08.2024, s izm. ot 31.10.2024) // Rossijskaja gazeta. 1994. 8 dek. № 32. S. 3301.
3. El'cov V. N. Nekotorye problemy praktiki primeneniya norm o posledstvijah sdelki, sovershennoj s cel'ju, zavedomo protivnoj osnovam pravoporjadka ili npravstvennosti // Gumanitarnye nauki. Grazhdanskoe obshhestvo i gosudarstvo. 2015. Vypusk 8 (148). S. 140-144.
4. Zhelonkin S. S. Nedejstvitel'nost' antisocial'nyh sdelok: Monografija. M.: INFRA-M, 2014. 159 s.
5. Kamenshhikov A. V. Nedejstvitel'nost' sdelki, sovershennoj s cel'ju protivnoj osnovam pravoporjadka i npravstvennosti: problemy pravovogo regulirovanija i sposoby ih reshenija // Vestnik jekonomiki, prava i sociologii. 2011. № 2. S. 110-114.
6. Novickij I. B. Sdelki. Iskovaja davnost'. M.: Gosjurizdat, 1954. 247 s.
7. Ob otkaze v prinjatii k rassmotreniju zhaloby otkrytogo akcionernogo obshhestva «Ufimskij neftepererabatyvajushhij zavod» na narushenie konstitucionnyh prav i svobod stat'joj 169 Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii i abzacem tret'im punkta 11 stat'i 7 Zakona Rossijskoj Federacii «O nalogovyh organah Rossijskoj Federacii»: Opredelenie Konstitucionnogo Suda RF ot 08.06.2004 N 226-O. Url: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49667/ (data obrashhenija: 10.08.2025).
8. Pashhenko I. Ju. Ob antisocial'nyh sdelkah po rossijskomu grazhdanskomu pravu // Sistema cenostej sovremennogo obshhestva. 2013. № 32. S. 87-92.
9. Pokrovskij I. A. Osnovnye problemy grazhdanskogo prava. M.: Statut, 2020. 351 s.
10. Romanec Ju.V. Sdelki, protivnye osnovam pravoporjadka i npravstvennosti (jeticheskij i pravovoj aspekty) // Vestnik grazhdanskogo prava. 2009. № 2. S. 188-199.
11. Hvostickij M.V. Pravovoe regulirovanie nedejstvitel'nyh sdelok, sovershennyh s cel'ju, protivnoj osnovam pravoporjadka ili npravstvennosti: juridicheskie oshibki i sposoby ih reshenija // Juridicheskie issledovaniya. 2017. № 2. S. 60-67.

Поступила в редакцию: 31.08.2025.

Принята в печать: 18.09.2025.